

08.00.00- ECONOMIC SCIENCES

UDC: 332.8

JEL: O 10, L 85

RAQAMLASHTIRISHNING KO‘CHMAS MULKNI BOSHQARISH
JARAYONLARIGA KO‘RSATADIGAN TA’SIRI

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON REAL ESTATE MANAGEMENT
PROCESSES

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Berdibayeva Guliza Berdibay qizi [0009-0000-6056-3532]

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, tayanch doktorant

Berdibaeva Guliza Berdibay kizi

Tashkent university of architecture and civil engineering, PhD doctoral student

Бердибаева Гулиза Бердибай кизи

Ташкентский архитектурно-строительный университет, базовый докторант

E-mail: bbguliza@gmail.com; **Phone:** +998935601593

Annotatsiya. Iqtisodiyot va jamiyatning barcha sohalarini jadal raqamli transformatsiya qilish sharoitida ko‘chmas mulkni boshqarish jarayonlarini raqamlashtirish alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqola axborot texnologiyalarining ko‘chmas mulkni boshqarishga ta’sirini o‘rganishga, shuningdek, ushbu sohada qo‘llaniladigan asosiy raqamli yechimlarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. ERP tizimlari, buyumlar Interneti (IoT), Big Data texnologiyalari, tahliliy platformalar va har xil texnologiyalardan foydalanishga alohida e’tibor qaratiladi, bu xizmat samaradorligini oshirishga, operatsion harajatlarni optimallashtirishga hamda mulk egalari, ijarachilar va boshqaruv kompaniyalari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalarni tahlil qilish asosida ko‘chmas mulk sohasida raqamlashtirishning asosiy yo‘nalishlari aniqlandi: ijara va oldi-sotdi uchun onlayn platformalar, obyektlar qiymatini baholash uchun bashoratli tahlillar, IoT hamda sensorli tizimlardan foydalangan holda boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, shuningdek, ish oqimining raqamli transformatsiyasi. Ushbu vositalar operatsiyalarning shaffofligini oshirishga, xatolar xavfini minimallashtirishga, vaqt va resurslar harajatlarini kamaytirishga hamda iste’molchilarga yaxshiroq xizmat ko‘rsatishga imkon beradi. Shu bilan birga, muallif raqamli yechimlarni amalga oshirishga to‘sqinlik qiladigan bir qator to‘siqlar mavjudligini ta’kidlaydi: malakali kadrlar yetishmasligi, axborot xavfsizligi muammolari, tartibga solishning qiyinligi va bozor ishtirokchilari orasida texnologiyadan tengsiz foydalanish. Maqolada ushbu to‘siqlarni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar, jumladan, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, IT infratuzilmasini mustahkamlash singari choralarni

ko‘rish tavsiya qilib ko‘rsatilgan. Olingan natijalar va taklif qilingan chora-tadbirlar tadqiqotchilar, amaliyotchilar, raqamli yechimlarni ishlab chiquvchilar hamda ko‘chmas mulkni boshqarish bilan shug‘ullanadigan davlat va xususiy sektor vakillari uchun manbaa bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, raqamlashtirish, ERP, IoT, Big Data, raqamli egizak, infratuzilma, ko‘chmas mulk, mulkni boshqarish, xizmatlar segmenti, xizmatlar sifati, ma’lumotlar xavfsizligi, texnologik transformatsiya.

Annotation. In the context of the rapid digital transformation of all spheres of the economy and society, digitalization of real estate management processes is of particular importance. This article is devoted to the study of the impact of information technology on the management of real estate, as well as the analysis of the main digital solutions used in this field. Special attention is paid to the use of ERP systems, the Internet of Things (IoT), Big Data technologies, analytical platforms and smart contracts, which contribute to improving the efficiency of administration, optimizing operating costs and strengthening interaction between owners, tenants and management companies. Based on the analysis of modern practices, the key areas of digitalization in the real estate sector are highlighted: online platforms for rent and sale, predictive analytics for estimating the value of objects, automation of management processes using IoT and sensor systems, as well as digital transformation of document management. It is shown that these tools make it possible to increase the transparency of operations, minimize the risks of errors, reduce the cost of time and resources, and provide better customer service. At the same time, the author emphasizes the presence of a number of obstacles hindering the implementation of digital solutions: a shortage of qualified personnel, information security problems, regulatory and legal instability and unequal access to technology among market participants. The article provides practical recommendations for overcoming these barriers, including recommending measures such as government support, the development of educational programs, and strengthening the IT infrastructure. The results obtained and the proposed measures can serve as a resource for researchers, practitioners, developers of digital solutions, and representatives of the public and private sectors involved in real estate management.

Key words: information technology, digitization, ERP, IoT, big data, digital twin, infrastructure, real estate, real estate management, services segment, quality of services, data security, technological transformation.

Аннотация. В условиях стремительной цифровой трансформации всех сфер экономики и общества особое значение приобретает цифровизация процессов управления недвижимостью. Настоящая статья посвящена исследованию влияния информационных технологий на управление объектами недвижимости, а также анализу основных цифровых решений, применяемых в данной области. Особое внимание уделено использованию ERP-систем, Интернета вещей (IoT), технологий Big Data, аналитических платформ и разные технологии, способствующих повышению эффективности администрирования, оптимизации операционных расходов и укреплению взаимодействия между владельцами, арендаторами и управляющими компаниями. На основе анализа

современных практик выделены ключевые направления цифровизации в сфере недвижимости: онлайн-платформы для аренды и купли-продажи, прогнозная аналитика для оценки стоимости объектов, автоматизация управленческих процессов с применением IoT и сенсорных систем, а также цифровая трансформация документооборота. Показано, что данные инструменты позволяют повысить прозрачность операций, минимизировать риски ошибок, сократить затраты времени и ресурсов, а также обеспечить более качественное обслуживание потребителей. В то же время, автор подчеркивает наличие ряда препятствий, сдерживающих внедрение цифровых решений: дефицит квалифицированных кадров, проблемы информационной безопасности, нормативно-правовая неурегулированность и неравный доступ к технологиям среди участников рынка. В статье даются практические рекомендации по преодолению этих барьеров, в том числе рекомендуются такие меры, как государственная поддержка, разработка образовательных программ, укрепление ИТ-инфраструктуры. Полученные результаты и предлагаемые меры могут служить ресурсом для исследователей, практиков, разработчиков цифровых решений и представителей государственного и частного секторов, занимающихся управлением недвижимостью.

Ключевые слова: информационные технологии, оцифровка, ERP, IoT, большие данные, цифровой близнец, инфраструктура, недвижимость, управление недвижимостью, сегмент услуг, качество услуг, безопасность данных, технологическая трансформация.

For citation: Berdibaeva G.B. The impact of digitalization on real estate management processes. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 15-22.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilning 27-fevralidagi PQ-78-sonli [1] qarorida xizmatlar sohasini milliy iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada oshirish va ushbu sohada ish yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash maqsad qilingan. Qarorda belgilanishicha, mamlakatda xizmatlar tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta‘minlash va uning samaradorligini oshirish uchun qulay institusional hamda iqtisodiy sharoitlar yaratilishi lozim. Shu maqsadda xizmatlar sohasini rivojlantirish bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlar (parametrlar) belgilab berilgan, shuningdek, sohaning holati va dinamikasini muntazam ravishda monitoring qilish tizimini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Mazkur qaror mamlakat iqtisodiyotida xizmatlar segmentini strategik ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tirof etib, uning tarkibiy qismlarini (axborot texnologiyalari, moliya, savdo, ta‘lim, logistika va boshqalar) mutanosib rivojlantirish vazifasini qo‘ygan. Shuningdek, tadbirkorlar uchun xizmat ko‘rsatish infratuzilmasini yaxshilash, ularga ma‘muriy yukni kamaytirish, raqamlashtirishni keng joriy etish va faoliyat samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan.

Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, xizmatlarning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi, taxminan, 70 foizni tashkil qiladi [2], [3]. O‘zbekiston Respublikasida esa o‘shish tendensiyasi 2023-yildan 2024-yilgacha xizmatlar ulushi

46,2 foizdan 47,4 foizga oshgani bilan ajralib turadi [4]. Mazkur o'sish dinamikasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari darajasidagi ma'lumotlar bilan ham tasdiqlanadi-2023 yilda o'sish +24,7 foizni tashkil etdi [5].

1-jadval

Qarorda belgilangan maqsadlar

№	Belgilangan maqsadlar	2025- yil uchun ko'rsatkichlar
1	Xizmat ko'rsatish sohasining YaIMdagi ulushini oshirish	kamida 43 %
2	Xizmat ko'rsatish sohasida bandlik darajasini oshirish	45 %dan yuqori
3	Xizmatlar eksportining ko'rsatkichlarini oshirish	20 %dan yuqori
4	Xizmat ko'rsatish sohasidagi tashkilotlar sonini oshirish	kamida +10 000 dona/yiliga
5	Xizmatlar sohasidagi raqamli xizmatlarning ulushini oshirish	30 %ga yetkazish

2025-yilning 27-fevraldagi PQ-78 qarori O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Bu nafaqat miqdoriy o'sishga, balki sohani raqamlashtirish, moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash orqali ko'rsatiladigan xizmatlarning sifatini yaxshilashga ham yordam beradi.

Katta ma'lumotlar bazasi va Internet texnologiyalarining yuksalishi bilan mulkni boshqarishning an'anaviy modellari takomillashib bormoqda. Mazkur maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalarni faol joriy etayotgan mamlakatlarning tajribasidan foydalangan holda ijarachilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, tariflarni optimallashtirish va xizmat ko'rsatish darajasini yaxshilash uchun raqamli platformalarni joriy etishini ko'rib o'tamiz.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ko'chmas mulk turar-joy binolarini yangilash bo'yicha investitsiya loyihalarini ishlab chiqishda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar A.N.Safyanov, K.I.Starostina [6], E.V.Batoeva, M.Y.Azarin [7], D.A.Zaxarchenko, Y.A.Vologjanina [8], S.V.Govorov [9], G.N.Cherniy [10] singari rossiyalik mualliflarning ishlarida yoritib berilgan. E.Taboada-Orozko [11] zamon talablariga javob beradigan murakkab konstruktiv tuzilishga ega binolarni qurish va ulardan ekspluatatsiya davrida to'g'ri foydalanish uchun, avvalombor, maxsus sensorlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida aholining ehtiyojlariga moslasha oladigan rivojlangan boshqaruv tizimlaridan (BMS) foydalanishni talab qilishini ta'kidlaydi. Binolarni boshqarish jarayonini avtomatlashtirish va ulardan foydalanishdagi samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan talablarning o'sishi, shuningdek, mavjud yechimlarni umumlashtirgan holda tahlil qilib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. V.Liu va uning hammualliflar [12] raqamli egizak (digital twin) texnologiyalari binolarni loyihalash hamda ularning qurilish jarayonining turli bosqichlarida foydalanish yakuniy natijaga ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyish etganlar. Raqamlashtirish masalalari va uning mamlakat iqtisodiyotiga ko'rsatadigan ta'siri, raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirishda davlatning roli haqida O.A.Alekseyenko [13], M.E.Buyanova [14], O.V.Grushina [15], A.E.Kalinin [16], L.D.Kapranova [17], A.N.Larionov [18], V. Kondratyeva, E. Kulikova, N.

Negroponte, E. Petrova, V. Plotnikova, A. Sozinova, V. Xalina, G. Chernov va boshqalar o‘zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida asoslab berganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur ilmiy maqolada ko‘chmas mulkni boshqarish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari, ularning samaradorlikka ta’siri, muammolar va istiqbollari o‘rganilgan. Tadqiqotda sifatli (qualitative) hamda amaliy-analitik (applied analytical) metodlar uyg‘unligidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Raqamlashtirish iqtisodiyot va jamiyatning barcha sohalariga, shu jumladan, mulkni boshqarish jarayoniga ta’sir qiladi. Axborot texnologiyalari (IT) mulkni boshqarishga sezilarli ta’sir ko‘rsatib kelmoqda. Ular ko‘plab jarayonlarni avtomatlashtirish, ma’lumotlarni boshqarish, taqsimlash va jarayonning barcha ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro aloqani yaxshilash imkonini beradi. ERP (korxonalar resurslarini rejalashtirish) kabi tizimlardan foydalanish turli boshqaruv jarayonlarini yagona platformada birlashtirishga yordam beradi va shu bilan quyidagilarni ta’minlaydi:

- ✓ samarali axborot almashinuvi;
- ✓ moliyaviy hisobni takomillashtirish;
- ✓ ma’lumotlarni qayta ishlashda, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatolarni kamaytirish.

2-jadval

Ko‘chmas mulkni boshqarishda raqamlashtirish orqali yechiladigan muammolar

Muammo	Raqamli yechim	Kutilayotgan ijobiy natija
Ma’lumotlar xavfsizligi zaifligi	IT xavfsizlik tizimlari, shifrlash texnologiyalari, bulutli xotirada saqlashda kirish nazorati	Ma’lumotlarning sizib chiqishini kamaytirish va ishonchlilikni oshirish
Operatsion harajatlarning yuqoriligi	ERP tizimlari, avtomatlashtirilgan hisob-kitob va xizmatlar	Ma’muriy xarajatlarning kamayishi va xizmat tezligining ortishi
Bozor ishtirokchilari o‘rtasidagi noaniqlik va ishonchsizlik	Smart-kontraktlar, raqamli hujjat aylanishi	Shartnoma ijrosining kafolatlanishi va shaffoflik
Mulk qiymatini baholashdagi subyektivlik	Big Data, AI (sun’iy intellekt) asosidagi tahliliy platformalar	Baholashda aniqlik va bozor prognozlarining yaxshilanishi
Kadrlar malakasi yetishmasligi	Onlayn ta’lim platformalari, o‘quv modullari (LMS)	Yangi texnologiyalarni tez o‘zlashtirish va kadrlar salohiyatining ortishi
Yangi texnologiyalarga kirishdagi tengsizlik	Davlat grantlari, subsidiya va rag‘batlantiruvchi dasturlar	Kichik kompaniyalar raqamli yechimlarga ega bo‘lishi
Normativ-huquqiy bazaning orqada qolishi	Elektron notarius, proptech texnologiyalari uchun qonunchilik bazasining modernizatsiyasi	Yuridik moslashuvchanlik; texnologiyalarni tezroq integratsiyalash
Jarayonlar uzluksizligi va monitoring muammosi	IoT, aqlli qurilmalar, sensorlar	Resurslardan samarali foydalanish hamda uzluksiz monitoring va texnik xizmat ko‘rsatish

ERP tizimlaridan foydalanish ma'muriy jarayonlarga sarflangan vaqtni qisqartirish imkonini beradi, bu esa o'z o'rnida foydaning oshishiga va operatsion xarajatlarning kamayishiga olib keladi. ERP tizimining asosiy vazifasi kompaniyaning tezroq ishlashiga va kamroq xatolarga yo'l qo'yishiga yordam berishdir [19].

Yangi texnologiyalar va vositalarning paydo bo'lishi boshqaruv samaradorligini oshirish hamda mulkdorlar, ijarachilar hamda boshqaruv kompaniyalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun qulay imkoniyatlarni beradi.

So'nggi yillarda ko'chmas mulkni ijaraga berish, sotish va boshqarish sohalarida axborot texnologiyalari faol joriy etilmoqda. Raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

1) ko'chmas mulkni ijaraga olish va sotish uchun onlayn platformalardan foydalanish. Bunday platformalarda foydalanuvchilar o'z e'lonlarini joylashtirishlari, mos variantlarni izlashlari va messengerlar orqali muloqot qilishlari mumkin;

2) ko'chmas mulkning bozor qiymatini baholash, tendensiyalarni kuzatish va narxlarni prognozlash uchun tahlil vositalari;

3) aktivlarni boshqarishni optimallashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun katta hajmli ma'lumotlardan foydalanish (Big Data). Big Data atamasi ilk bor 2008-yilda tabiat muharriri Klifford Linch global ma'lumotlarning portlovchi o'sishi haqida yozganida paydo bo'lgan [20];

4) mulkni boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslar sarfini nazorat qilish va xavfsizlik darajasini oshirish imkonini beruvchi aqlli binolar hamda narsalar interneti (IoT) qo'llash.

Afzalliklarga qaramay, mulkni boshqarishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga xalaqit beradigan muammolar ham mavjud:

1) ma'lumotlar xavfsizligi. To'plangan ma'lumotlar hajmi oshgani sayin ma'lumotlarni tashqariga chiqib ketish va bazani kiber buzish xavfi paydo bo'ladi;

2) texnologiyadan foydalanishning tengsizligi. Bozorning barcha ishtirokchilari yangi yechimlardan teng foydalanish imkoniyatiga moddiy tomondan cheklolarga ko'ra ega emas, bu esa sektorning notekis rivojlanishiga olib kelishi mumkin;

3) malakali kadrlarning yetishmasligi. Yangi texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan mutaxassislar bo'lgan talab mavjud, ammo bozorda ularning yetarli darajada emasligi.

Xulosa va takliflar. Aniqlangan muammolarni hal qilish hamda mulk boshqaruvini yaxshilash bo'yicha yechimlar sifatida quyidagi chora-tadbirlarni ko'rishni taklif qilish mumkin:

1) Ma'lumotlar xavfsizligi standartlarini ishlab chiqish. Kompaniyalar belgilangan qoidalarga rioya qilishlari va ma'lumotlar chiqib ketishining oldini olish uchun mustahkam axborot xavfsizligi tizimlaridan foydalanishlari kerak.

2) Qaror qabul qilish uchun aniq va asoslangan ma'lumotlarning mavjudligi. Analitik tizimlardan foydalanish zarur ma'lumotlarga real vaqt rejimida kirishni ta'minlash lozim.

3) Operatsiyalarning shaffofligini ta'minlash. Zamonaviy IT-tizimlarning joriy etilishi qog'ozbozlikni bartaraf etish va barcha jarayonlarning shaffofligini ta'minlash imkonini beradi.

4) Mutaxassislariga bilim berish va ularning tayyorlashga investitsiyalar kiritish. Mutaxassislar yangi texnologiyalarni o'zlashtira olishlari uchun o'quv dasturlari va kurslarini yaratish zarur.

5) Hukumat yordami. Hokimiyatlar mulkni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy qiluvchi kichik va o'rta korxonalariga grantlar va subsidiyalar berishi mumkin.

6) Huquqiy bazani yaratish. Qonunchilik tashabbuslari raqamli texnologiyalarni ko'chmas mulkni boshqarishga integratsiyalashuvidan kelib chiqadigan yangi moliyaviy va huquqiy mexanizmlarni hisobga olishi lozim bo'ladi.

7) IT dan foydalanish orqali operatsion harajatlarni kamaytirishga erishish, ya'ni jarayonlarni avtomatlashtirish va energiya tejoyvchi texnologiyalardan foydalanish orqali obyektlarni saqlash harajatlarini kamaytirishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mulkni boshqarish jarayonini raqamlashtirish, samaradorlikni oshirish va bozorning barcha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun yangi imkoniyatlarni ochadi. Biroq, ushbu imtiyozlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ma'lumotlar xavfsizligi, texnologiyadan foydalanish va xodimlarning malakasi bilan bog'liq bir qator masalalarni hal qilish kerak. Taklif etilayotgan yechimlarni amalga oshirish raqamlashtirish sharoitida ko'chmas mulk boshqaruvini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori, 27.02.2025 yildagi PQ-78-son. <https://lex.uz/docs/7408455>

2. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS>

3. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition

4. <https://invexi.org/press/economic-growth-of-uzbekistan-in-2024-gdp-results-and-trends>

5. <https://invexi.org/press/economic-growth-of-uzbekistan-in-2024-gdp-results-and-trends/>

6. Сафьянов А.Н., Старостина К.И. (2021) Повышение эффективности реализации региональных программ реновации жилищного фонда // Экономика: теория и практика. № 4(64). С. 29-34. https://doi.org/10.31429/2224042X_2021_64_29

7. Батоева Э.В., Азорин М.Ю. (2023) Экономические аспекты проектирования и реализации программ реновации жилья // Первый экономический журнал. С. 51-59. https://doi.org/10.58551/20728115_2023_5_51

8. Захарченко Д.А., Вологжанина Ю.А. (2020) Российский опыт реновации морально устаревшего и ветхого жилья // Экономика строительства и городского хозяйства. № 1. С. 5-11

9. Говоров С.В. (2020) Сравнительный анализ градостроительных проектов программы «Реновация жилья в Москве» // Градостроительство. № 5 (69). С. 36-45
10. Черных Г.Н. (2024) Проблемы реновации типового жилья 50-60х гг // Оригинальные исследования. № 2. С. 192-202
11. Taboada-Orozco A. (2024) Smart Buildings: A Comprehensive Systematic Literature Review on Data-Driven Building Management Systems // Sensors. № 24. P. 4405. Doi: 10.3390/s24134405
12. Liu W. (2024) A Systematic Review of the Digital Twin Technology in Buildings, Landscape and Urban Environment from 2018 to 2024 // Buildings. № 14. P. 3475. <https://doi.org/10.3390/buildings14113475>
13. Алексеенко О.А. Ильин И.В. (2018) Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике // Информационное общество. № 2. С. 25-28
14. Буянова М.Э., Аверина И.С., Буянова М.Э. (2020) Институциональные аспекты цифровизации региональной экономики в контексте Industry 4.0 // Региональная экономика. Юг России. Т. 8. № 3. С. 96-104.
15. Грушина О.В. (2011) Жилищный вопрос в РФ: решение в рамках новой экономической парадигмы // Мир России. Т. 20. № 2. С. 125-141
16. Калинина А.Э. Мацуй Е.А., Крюкова Е.В. (2021) Блокчейн в логистической отрасли//Каспий в цифровую эпоху: материалы Национальной научно-практической конференции с международным участием в рамках. С. 37-39
17. Капранова Л.Д. (2018) Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. № 2. С. 58-69
18. Ларионов А.Н., Соловьев В.В., Морозов А.А. (2023) Формирование модели капитальных затрат в реалиях цифровизации строительства // Вестник МГСУ. Т. 18. № 1. С. 91-101
19. <https://sber.pro/publication/erp-sistemi-chto-eto-takoe-i-kak-oni-pomogayut-upravlyat-kompaniei/>
20. <https://media.halvacard.ru/tech/big-data-cto-eto-kak-rabotaiut-bolsie-dannye-i-ix-rol-v-ii>